

IX SIMPOSIO DE INGENIERIA ELECTRICA Y MECANICA COMO PARTE DE LA SEGÚNDA CONVECCION INTERNACIONAL CIENTIFICO Y TECNOLOGICA DE LA UNIVERSIDAD DE CAMAGUEY IGNACIO AGRAMONTE Y LOYNAZ (CICT-UC).

Título del Trabajo: Situaciones Didáctico-Matemáticas para el aprendizaje de los procesos de Variación y Acumulación del Cálculo Integral en problemas ingenieriles.

Autores: Ing. Guillermo González Carracelas ⁽¹⁾
Dt.C. Seydel Bueno García ⁽²⁾
Dt.C. Nancy Montes De Oca Recio ⁽³⁾

⁽¹⁾Facultad de Ciencias Matemáticas e Informáticas. Universidad de Camagüey, Cuba; guillermoglezcarracelas@gmail.com; [https:// orcid.org/0000-0003-1285-9245](https://orcid.org/0000-0003-1285-9245)

⁽²⁾Facultad de Ciencias Matemáticas e Informáticas. Universidad de Camagüey, Cuba; seydel.bueno@reduc.edu.cu; [https:// orcid.org/ 0000-0001-5608-5507](https://orcid.org/0000-0001-5608-5507)

⁽³⁾Facultad de Ciencias Matemáticas e Informáticas. Universidad de Camagüey, Cuba; nancy.montes@reduc.edu.cu; [https:// orcid.org/0000-0002-5651-3927](https://orcid.org/0000-0002-5651-3927)

Taller 1: La Ingeniería Eléctrica por un desarrollo sostenible.

Línea de discusión: Enseñanza de la Ingeniería Eléctrica.

Resumen: En el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje del Cálculo Integral en la carrera de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Camagüey, se observan insuficiencias en su tratamiento didáctico, cuando se manifiesta el acto de comprender y calcular una integral, lo que incide en el desempeño correcto de los estudiantes al resolver problemas de aplicación en este tema de la matemática. La interpretación del teorema fundamental del Cálculo Integral como la integral de una razón de cambio y su cambio neto, visto también dentro de un proceso de variación y de acumulación (PVA), es una potente herramienta matemática, que permiten calcular cantidades de magnitud relacionadas fundamentalmente con el pensamiento ingenieril. En el presente trabajo se caracteriza el proceso de enseñanza-aprendizaje de los PVA en el Cálculo Integral y su tratamiento didáctico-matemático en problemas ingenieriles, diagnosticamos la situación presentada, elaboramos algunas Situaciones Didáctico-Matemáticas (SDM) para el tratamiento de los PVA del Cálculo Integral en problemas ingenieriles afines a esta enseñanza y realizamos una valoración práctica de las SDM presentadas, permitiéndonos encausar de una mejor manera la enseñanza de este tipo de materia.

Palabras claves: Situaciones Didáctico-Matemáticas, Procesos Variación-Acumulación.